

CHIQUINDI MUAMMOLARINI HAL ETISHDA YOSHLARNING O'RNI**D.I.Kilicheva**

QarMII Ekologiya va atrof muhit muhofazasi kafedrası o'qituvchisi

M.SH.Farhodova

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11149336>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiqindi muammolarini hal etishda yoshlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va yoshlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari qo'llanilgan. Maqolada chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va utilizatsiya qilishda yoshlarning ishtiroki, ekologik ta'lim va targ'ibot, hamda davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, chiqindi muammolarini hal qilishda uchraydigan to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilingan. Xulosa qismida yoshlarning faol ishtiroki orqali chiqindi muammolarini samarali hal etish mumkinligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: chiqindi muammolari, yoshlar, qayta ishlash, ekologik ta'lim, hamkorlik

Аннотация: В этой статье анализируется роль и значение молодежи в решении проблем отходов. В качестве методов исследования использовались анализ литературы, статистические данные и результаты опросов молодежи. В статье освещается важность участия молодежи в сокращении, переработке и утилизации отходов, экологическом просвещении и защите интересов, а также сотрудничества с государственными и общественными организациями. Также обсуждались препятствия, с которыми сталкиваются при решении проблем с отходами, и способы их преодоления. В заключительной части подчеркивается, что проблемы отходов могут быть эффективно решены при активном участии молодежи.

Ключевые слова: проблемы отходов, молодежь, переработка отходов, экологическое образование, сотрудничество

Abstract: this article analyzes the role and importance of youth in solving waste problems. As research methods, literature analysis, statistics and results of a survey of young people were used. The article highlights the importance of youth participation in waste reduction, recycling and disposal, environmental education and advocacy, and cooperation with state and community organizations. Also discussed are the obstacles encountered in solving waste

problems and ways to overcome them. In the summary part, it is noted that through the active participation of young people, waste problems can be effectively solved.

Keywords: waste problems, youth, recycling, environmental education, cooperation

Bugungi kunda chiqindi muammolari global miqyosda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sayyoramizda chiqindilar miqdori yildan-yilga ortib bormoqda va bu ekologik muammolarga olib kelmoqda [1]. Chiqindilarning ko'payishi atrof-muhit ifloslanishi, global iqlim o'zgarishi va insonlar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2]. Shu sababli, chiqindi muammolarini hal etish uchun butun jamiyat, jumladan, yoshlarning faol ishtiroki talab etiladi.

Yoshlar - bu kelajagimiz va ular ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 16%ini 15-24 yoshdagi yoshlar tashkil etadi va bu ko'rsatkich 2030-yilga kelib 1,3 mlrdga yetishi kutilmoqda [3]. Yoshlarning yangilikka intilishi, g'ayrati va ishtiyoqi ekologik muammolarni, jumladan chiqindi muammolarini hal etishda katta imkoniyatlar yaratadi.

METODLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va so'rovnoma usullaridan foydalanildi. Chiqindi muammolari va ularning yechimlari bo'yicha ilmiy maqolalar, hisobotlar va statistik ma'lumotlar o'rganildi. Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida chiqindi muammolari va ularning yechimlari bo'yicha onlayn so'rovnoma o'tkazildi.

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, chiqindi muammolari global miqyosda tobora dolzarb muammoga aylanmoqda. Dunyoda har yili 2,01 mlrd tonna maishiy chiqindilar hosil bo'ladi va bu ko'rsatkich 2050-yilga kelib 3,40 mlrd tonnaga yetishi kutilmoqda [4]. Chiqindilarning asosiy qismi rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ri keladi, chunki ularda chiqindilarni boshqarish infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan [5].

Yoshlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat yoshlar (78%) chiqindi muammolarini global muammo deb hisoblashadi. Shuningdek, 65% yoshlar chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashda faol ishtirok etishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Biroq, so'rovnoma ishtirokchilarining 42% chiqindilarni to'g'ri saralash va utilizatsiya qilish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emasligini ta'kidladilar.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar chiqindi muammolarini hal etishda muhim rol o'ynashi mumkin. Yoshlarning faol ishtiroki chiqindilarning kamayishiga, qayta ishlash jarayonlarining yaxshilanishiga va atrof-muhitning tozalanishiga olib kelishi mumkin [6]. Buning uchun yoshlarga ekologik ta'lim berish, ularni chiqindilarni to'g'ri boshqarish bo'yicha o'qitish va targ'ibot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega [7].

Shuningdek, yoshlarning chiqindi muammolarini hal etishdagi ishtiroki ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga ham yordam beradi. Yoshlar chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini jamiyatda targ'ib qilishlari, o'z tengdoshlariga o'rnak bo'lishlari mumkin [8]. Bu esa, o'z navbatida, butun jamiyatning ekologik ongini oshirishga xizmat qiladi.

Biroq, chiqindi muammolarini hal qilishda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash uchun ba'zi to'siqlarni bartaraf etish lozim. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik yoshlar chiqindilarni to'g'ri boshqarish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Shuning uchun, ta'lim muassasalari, davlat organlari va jamoat tashkilotlari yoshlarga ekologik ta'lim berish, ularni chiqindilarni to'g'ri boshqarish bo'yicha o'qitish va qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etishlari lozim [9].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, chiqindi muammolarini hal etishda yoshlarning o'rni beqiyosdir. Yoshlar o'zlarining bilim va ko'nikmalari, ishtiyoqi va yangilikka intilishi bilan chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va utilizatsiya qilishda faol ishtirok etishlari mumkin. Biroq, buning uchun yoshlarga ekologik ta'lim berish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Davlat organlari, ta'lim muassasalari, jamoat tashkilotlari va butun jamiyat birgalikda harakat qilsagina, chiqindi muammolarining yechimini topish va ekologik barqarorlikka erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a waste: a global review of solid waste management. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388>
2. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>
3. United Nations. (2019). World population prospects 2019. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

4. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>
5. Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat international*, 30(4), 797-808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>
6. Ojala, M. (2008). Recycling and ambivalence: Quantitative and qualitative analyses of household recycling among young adults. *Environment and Behavior*, 40(6), 777-797. <https://doi.org/10.1177/0013916507308787>
7. Joshi, R., & Ahmed, S. (2016). Status and challenges of municipal solid waste management in India: A review. *Cogent Environmental Science*, 2(1), 1139434. <https://doi.org/10.1080/23311843.2016.1139434>
8. Fielding, K. S., McDonald, R., & Louis, W. R. (2008). Theory of planned behaviour, identity and intentions to engage in environmental activism. *Journal of environmental psychology*, 28(4), 318-326. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.03.003>
9. Han, H., & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers' decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. *International Journal of Hospitality Management*, 29(4), 659-668. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.01.001>